

Послеуборочное использование гербицидов

Часть 3, продолжение (начало в №2 и №5 журнала «Нивы России»)

Поле, засоренное корнеотпрысковыми сорняками

В условиях длительной теплой осени, или когда поле рано освобождается от культуры, остается время для борьбы с многолетними сорняками, которые после скашивания образуют новые вегетативные побеги и продолжают накапливать в своих корнях и корневищах питательные вещества.

Также происходит интенсивное нарастание зимующих сорных растений и сорняков со смешанным типом развития, таких как мелколестник канадский, пастушья сумка, одуванчик лекарственный, ярутка полевая, крупка перелесковая, ромашка непахучая и др. Опрыскивание гербицидами вегетирующих сорняков позволяет максимально искоренить корневищные и корнеотпрысковые сорные растения, снизить вредоносность зимующих сорных растений, сохранить почвенную влагу и питательные вещества.

Учитывая особенности биологии сорных растений, использование

гербицидов осенью эффективно, так как в это время у сорняков идет интенсивный отток питательных веществ в корневую систему, и системные гербициды легко и глубоко проникают в растения, вызывая их гибель.

В наших исследованиях по послеуборочному использованию гербицидов в сорном ценозе, где преобладали многолетние корнеотпрысковые сорняки – бодяк полевой, осот полевой, вьюнок полевой и молочай лозный, малолетние сорные растения были представлены двудольными видами, такими как, щирица запрокинутая, марь белая, марь остистая, горец вьюнковый, гречишка татарская. Среди

В.В. НЕМЧЕНКО, д.с.-х.н., профессор, главный научный сотрудник лаборатории регуляторов роста и защиты растений
А. Ю. КЕКАЛО, к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник
В.Л. ДЕРЯБИН, младший научный сотрудник Курганской НИМСХ – филиал УрФАНЦ УрО РАН

однодольных видов доминировали просо сорнополевое и щетинники.

Отросшие после уборки пшеницы сорняки обрабатывали гербицидами. Учет засоренности, проведенный через 30 дней после обработки, показал, что применение гербицидов привело практически к полной гибели многолетних сорных растений, за исключением некоторых экземпляров, на которых после гибели основного

побега появилась ослабленная молодая поросль вьюнка, осота и бодяка, особенно на вариантах с препаратами Диален супер и Ларен (таблица 1). На варианте без гербицидов многолетние сорняки продолжали вегетацию, потребляя из почвы влагу и элементы минерального питания, и накапливали запасные питательные вещества в корневой системе, малолетние сорные растения успевали образовать семена и увеличивали потенциальную засоренность почвы. Лучшую гербицидную

Наиболее эффективными по показателю снижения сырой массы сорняков были варианты Ураган форте 3 л/га, баковая смесь Ураган форте 1,5 л/га + Элант 0,7 л/га и Элант 0,7 л/га, которые устраняли засоренность всеми видами сорняков на 69-80%. В этих же вариантах сильнее всего подавлялись и корнеотпрысковые виды сорных растений. Удовлетворительные результаты контроля сорняков были получены на вариантах с препаратами Ларен, Диален супер, Ураган форте 0,75 л/га + Элант

Наряду с вышеизложенными результатами исследований, нами в последующие годы был проведен ещё ряд экспериментов, по изучению эффективности допосевого и послеуборочного внесения гербицидов, а также изучен опыт производственного применения, что в совокупности позволило сформировать ряд следующих выводов и заключений.

1. При отсутствии осенней обработки почвы необходимо обязательно проводить обследование полей в послеуборочный период, оценивая за-

Таблица 1 – Засоренность участка в зависимости от послеуборочного применения гербицидов, через 30 дней после химпрополки

Вариант	Количество сорняков, шт./м ²						
	всех	бодяк полевой	осот полевой	вьюнок полевой	молочай лозный	поровидные	малолетние двудольные
Контроль	33	3	4	15	2	7	2
Элант 0,7 л/га	12	0	1	2	0	8	1
Ураган форте 1,5 л/га	4	1	1	2	0	0	0
Ураган форте 3 л/га	2	0	1	1	0	0	0
Диален супер 0,7 л/га	12	1	2	4	0	4	1
Ларен 10 г/га	13	2	2	4	1	4	0
Ураган форте 1,5 л/га + Элант 0,7 л/га	1	0	0	1	0	0	0
Ураган форте 0,75 л/га + Элант 0,7 л/га	3	1	1	1	0	0	0
Ураган форте 0,375 л/га + Элант 0,7 л/га	6	1	1	3	0	2	0

эффективность показал вариант послеуборочного использования баковой смеси Ураган форте 1,5 л/га + Элант 0,7 л/га.

Весной следующего года проводились наблюдения за засоренностью посевов яровой пшеницы на опытном участке. При этом было установлено, что на контрольном варианте общая масса сорных растений составила 993 г/м². Среди многолетних корнеотпрысковых видов преобладали осот полевой (247 г/м²), бодяк (157 г/м²), вьюнок полевой (19 г/м²). Послеуборочное применение гербицидов оказало существенное влияние на снижение засоренности яровой пшеницы и способствовало уменьшению сырой массы сорных растений на всех вариантах химзащиты.

0,7 л/га и Ураган форте 0,375 л/га + Элант 0,7 л/га (54-59%). Проблемными объектами контроля для них были вьюнок и осот полевой (таблица 2).

Послеуборочное применение гербицидов оказало положительное действие также и на продуктивность яровой пшеницы. Наибольшее увеличение урожайности относительно контроля составило 6,5 – 8,5 ц/га или 30 – 32% и было получено на вариантах применения препарата Ураган форте 3 л/га и баковых смесей Ураган форте 1,5 л/га + Элант 0,7 л/га, Ураган форте 0,75 л/га + Элант 0,7 л/га. На остальных вариантах опыта прибавки урожая составили 3,3 – 5,8 ц/га или 29 % к контролю (таблица 3).

соренность зимующими видами, корневищными и корнеотпрысковыми сорняками, и при необходимости использовать гербициды. Это позволяет более эффективно бороться с сорными растениями, по сравнению с допосевным и доуборочным внесением и даже частично сократить их применение во время вегетации зерновых культур.

2. Если гербициды не применялись с осени, то это можно сделать в допосевной и доуборочный периоды. Однако весной существует большой риск по организационно-техническим и погодным условиям не успеть вовремя провести химпрополку не позже фазы розетки у зимующих сорняков. В более поздние фазы они становятся очень устойчивы к действию

Таблица 2 – Влияние послеуборочного применения гербицидов на засоренность посевов яровой пшеницы

Вариант	Количество сорняков, шт./м ²						
	всего	бодяк полевой	осот полевой	вьюнок полевой	молочай лозный	просовидные	малолетние двудольные
Контроль	993 г/м ²	57 г/м ²	247 г/м ²	119 г/м ²	30 г/м ²	297 г/м ²	244 г/м ²
Элант 0,7 л/га	69	92	76	68	100	68	45
Ураган форте 1,5 л/га	69	77	73	69	100	73	48
Ураган форте 3 л/га	80	100	79	89	100	84	50
Диален супер 0,7 л/га	59	79	66	47	100	74	18
Ларен 10 г/га	54	82	23	31	100	54	69
Ураган форте 1,5 л/га + Элант 0,7 л/га	66	82	63	70	100	73	40
Ураган форте 0,75 л/га + Элант 0,7 л/га	59	81	43	66	100	77	17
Ураган форте 0,375 л/га + Элант 0,7 л/га	59	72	54	57	100	72	31

гербицидов, растут и развиваются, активно потребляя из почвы питательные вещества и влагу, что может привести к полной потере урожая.

3. Если на поле присутствуют преимущественно однолетние, зимующие и озимые виды сорняков то можно использовать сульфонилмочевин с коротким периодом разложения и учетом последствия их на последующие культуры севооборота. При поздних сроках применения эффективнее работают смеси сульфонилмочевин с эфирами 2,4-Д.

4. При засорении корневищными, корнеотпрысковыми растениями и смешанном сорняковом ценозе следует применять глифосаты или сочетание их с препаратами на основе 2,4-Д, дикамбы и сульфонилмочевин в рекомендованных дозах, в зависимости от сорнякового ценоза и уровня засоренности.

5. Перед химпрополкой в послеуборочный период необходимо разровнять солому, дождаться отрастания сорняков до уязвимой фазы: пырея – до фазы 3-5 листьев; у осотов – до розетки; вьюнка – при длине плетей не менее 20-30 см, и только потом применять гербициды.

6. Для этого приема очень важны погодные условия в послеуборочный период, поскольку в холодную погоду отрастание сорняков будет медленным или незначительным. Максимальный эффект от применения гербицидов обеспечивается при среднесуточной температуре не ниже 8 – 10°C (особенно для глифосата). Хотя известны случаи, когда хо-

рошая эффективность была получена при более низких температурах.

рошая эффективность была получена при более низких температурах.

Вариант	Урожайность, ц/га	Прибавка урожая		Содержание сырой клейковины в зерне, %
		ц/га	%	
Контроль	9,0	-	26,9	
Элант 0,7 л/га	12,3	3,3	28,8	28,8
Ураган форте 1,5 л/га	14,6	5,6	30	29,6
Ураган форте 3 л/га	17,5	8,5	32	31,6
Диален супер 0,7 л/га	14,7	5,8	29	29,4
Ларен 10 г/га	12,9	3,9	29	29,1
Ураган форте 1,5 л/га + Элант 0,7 л/га	16,2	7,2	32	31,6
Ураган форте 0,75 л/га + Элант 0,7 л/га	15,5	6,5	30	30,3
Ураган форте 0,375 л/га + Элант 0,7 л/га	13,6	4,7	29	29,1
НСР05	2,67			2,26

Таблица 3 – Влияние послеуборочного применения гербицидов на урожайность яровой пшеницы